
УДК 347.77+004.4

DOI 10.5281/zenodo.19690397

Ревин В. В.

Ревин Владимир Викторович, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», д. 68, ул. Большевикская, Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430005. E-mail: Vladimir.revin36@yandex.ru.

Риски внедрения правовых технологий в патентную практику: методика количественной оценки на примере концепции чат-бота для автоматизации управления интеллектуальной собственностью

Аннотация. Статья посвящена разработке методики количественной оценки рисков внедрения правовых технологий в сферу управления интеллектуальной собственностью. На основе международного стандарта управления рисками и метода анализа видов и последствий отказов предложена классификация рисков по четырём группам: правовые, технические, операционные и экономические. С каждой группой сопоставлены расчётные параметры и формулы. Методика апробирована на концепции чат-бота мессенджера для патентного бюро при университете. Совокупный риск-показатель составил менее 10 % операционного бюджета, что подтверждает целесообразность внедрения при соблюдении предложенных мер минимизации.

Ключевые слова: правовые технологии, Legal Tech, интеллектуальная собственность, управление рисками, чат-бот, патентная практика, цифровизация права, университет.

Revin V. V.

Revin Vladimir Viktorovich, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovian State University named after N.P. Ogarev", Building 68, Bolshevistskaya Street, Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430005. E-mail: Vladimir.revin36@yandex.ru.

The risks of implementation legal technologies into patent practice: a quantitative assessment methodology based on the example of a chatbot concept for automating intellectual property management

Abstract. The article is devoted to the development of a methodology for quantifying the risks of introducing legal technologies into the field of intellectual property management. Based on the international standard of risk management and the method of analyzing the types and consequences of failures, a classification of risks into four groups is proposed: legal, technical, operational and economic. Calculated parameters and formulas are compared with each group. The technique has been tested on the concept of a messenger chatbot for the patent office at the university. The cumulative risk indicator was less than 10 % of the operating budget, which confirms the feasibility of implementation while observing the proposed minimization measures.

Key words: legal technology, Legal Tech, intellectual property, risk management, chatbot, patent practice, digitalization of law, university.

Цифровая трансформация права — один из наиболее динамично развивающихся процессов последнего десятилетия. По данным отраслевых аналитиков, ёмкость рынка правовых технологий демонстрирует устойчивый рост: хотя оценки разных исследовательских агентств расходятся в диапазоне от 28 до 32 млрд долларов США, прогнозы относительно долгосрочной динамики сходятся — к 2030–2034 годам совокупный объём рынка превысит 65–70 млрд долларов. При этом объём рынка искусственного интеллекта в правовой сфере в 2024 году составил 2,19 млрд долларов, и к 2030 году ожидается его рост до 3,64 млрд долларов при среднегодовом темпе прироста около 10,7 % [1; 2].

По данным опроса Thomson Reuters, охватившего 2 275 специалистов из более чем 50 стран, 26 % юридических организаций уже применяют искусственный интеллект в своей деятельности — против 14 % годом ранее; 95 % респондентов ожидают, что через пять лет данная технология станет центральным рабочим инструментом. Аналогичную тенденцию фиксирует ежегодный опрос Американской ассоциации адвокатов: использование инструментов искусственного интеллекта среди юридических фирм за год почти утроилось — с 11 % в 2023 году до 30 % в 2024-м, а в крупных фирмах со штатом свыше 100 адвокатов этот показатель достиг 46 % [3].

Актуальность исследования обуславливает и масштабная цифровизация в России: по сведениям Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 87 % россиян ежедневно пользуются интернетом, вклад сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП России вырос с 3,1 % до 3,5 %, а совокупные внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2023 году составили 5,5 трлн рублей [4].

Особую роль в этом процессе играет автоматизация управления интеллекту-

альной собственностью. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее — Роспатент) зафиксировала рост числа поданных заявок: например, в 2024 году в ведомство поступило 158 637 заявок на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, коллективного знака, признание товарного знака общеизвестным (на 10,8 % больше, чем в прошлом году) [6]. Несмотря на отмену льготы за подачу заявки в электронном виде, Роспатент обработал более 217 978 запросов о предоставлении услуг в электронном виде. Этот факт позволил в 2022 г. войти в десятку лидеров по цифровой трансформации среди федеральных ведомств [16]. Вместе с тем в сегменте управления интеллектуальной собственностью, в особенности в патентных бюро при университетах, ручной документооборот остаётся нормой: по собственным наблюдениям, рутинный нормоконтроль занимает минимум 40 % рабочего времени специалиста.

Чат-боты, например, на платформе популярных мессенджеров, представляют собой доступный инструмент автоматизации с минимальными затратами на разработку: так, аудитория мессенджера Telegram в Российской Федерации превышает 85 миллионов пользователей [17], а сама платформа широко используется в образовательных учреждениях как канал коммуникации. Однако внедрение подобных решений в сферу интеллектуальной собственности (конфиденциальной по своей правовой природе) сопряжено с комплексом рисков, методология оценки которых применительно к инструментам на основе мессенджеров в России не разработана.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы предложить методику количественной оценки рисков внедрения правовых технологий в патентную практику и апробировать её на примере концепции чат-бота для патентного бюро университета.

Задачи исследования:

1) классифицировать риски с опорой на международный стандарт управления рисками и метод анализа видов и последствий отказов;

2) разработать расчётные формулы для каждой группы рисков;

3) применить методику к конкретному кейсу и выработать рекомендации по минимизации рисков.

Научная новизна состоит в разработке первой отечественной количественной методики оценки рисков внедрения правовых технологий на основе мессенджеров в сферу управления интеллектуальной собственностью.

Правовые технологии (от англ. legal technology) как направление прошли путь от простых генераторов шаблонов документов к интеллектуальным системам автоматизированного анализа текста. В сфере интеллектуальной собственности это выразилось в появлении систем автоматизированного патентного поиска, платформ управления патентными портфелями и чат-ботов, ориентированных на консультирование заявителей.

В патентном бюро при университете правовые технологии способны автоматизировать приём заявок, проверку соответствия документов шаблонам, уведомление об изменении статуса заявки и предоставление справочной информации об университете. Экономический эффект оценивается автором в сокращении рутинных операций на 60–70 % от общего рабочего времени специалиста.

Правовое регулирование технологий автоматизации юридической деятельности в сфере интеллектуальной собственности в России определяется комплексом законодательных актов.

Во-первых, Гражданский кодекс Российской Федерации [19], нормы которого имеют прямое значение для осуществления всех действий, составляющих процедуры выявления, обеспечения правовой охраны, учета и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

Во-вторых, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон №

152-ФЗ) [19] регулирует обработку сведений об авторах разработок как субъектах персональных данных. Принципиально важно, что автоматизированная система, принимающая заявки, становится оператором персональных данных со всеми вытекающими обязанностями: получение согласия субъекта, локализация данных на серверах в Российской Федерации, уведомление Роскомнадзора. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [20] устанавливает режим охраны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую ценность; передача таких сведений через сторонние мессенджеры без надлежащего правового основания образует состав нарушения указанного закона. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования к информационной безопасности цифровых систем [21].

Дополнительное значение имеют локальные нормативные акты, устанавливающие собственные процедуры и виды документов, необходимых для их проведения.

Специфика мессенджера Telegram как платформы порождает самостоятельную правовую проблему: трансграничная передача персональных данных на серверы, находящиеся за пределами Российской Федерации, регулируется статьёй 12 Федерального закона № 152-ФЗ. Данная норма допускает такую передачу лишь при условии, что иностранное государство обеспечивает адекватную защиту прав субъектов персональных данных, либо при наличии письменного согласия субъекта. Применительно к сведениям о создаваемых технологиях получение подобного согласия у авторов является обязательным, так как в противном случае может быть нарушено условие патентоспособности — новизна, однако практически нереализуемым в рамках стандартного чат-бота без специальной правовой архитектуры сервиса.

Патентный портфель университета — актив, непосредственно влияющий на

показатели научно-технологического рейтинга и возможности коммерциализации разработок [11, с. 98; 12, с. 11]. При этом правовое оформление созданных (полученных) технологий, например, служебного изобретения, предполагает последовательное соблюдение требований Гражданского кодекса Российской Федерации: уведомление работодателя о создании результата интеллектуальной деятельности, надлежащее составление формулы изобретения и т. д. Любая автоматизированная система, встраиваемая в этот процесс, должна учитывать данные требования как обязательные правовые ограничения, а не технические пожелания.

В большинстве отечественных университетов функции патентного бюро осуществляются малыми командами специалистов (2–5 человек), что делает их уязвимыми к операционным перегрузкам и ошибкам, обусловленным человеческим фактором. Именно здесь правовые технологии демонстрируют наибольший потенциал: автоматизация нормоконтроля и учёта заявок позволяет высвободить время специалистов для работы над сложными правовыми вопросами, требующими профессиональной экспертизы.

В основу классификации положены принципы стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» [17] — отечественного аналога международного стандарта

управления рисками, — а также метод анализа видов и последствий отказов, закреплённый в ГОСТ Р 27.303-2021 [8]. Все риски внедрения правовых технологий в сфере интеллектуальной собственности объединяются по-разному [14, с. 2], но в рамках настоящего исследования предлагается рассматривать их в четырёх группах.

Правовые риски (1) связаны с нарушением требований законодательства о персональных данных и коммерческой тайне, неправомерной обработкой сведений об объектах интеллектуальной собственности, а также с несоответствием технического решения нормативным требованиям. Это основная и наиболее значимая группа рисков для рассматриваемой сферы. Технические риски (2) обусловлены зависимостью от стороннего программного обеспечения и инфраструктуры, возможными простоями сервиса и угрозами информационной безопасности. Операционные риски (3) отражают сопротивление работников нововведениям и временные издержки на переобучение. Экономические риски (4) охватывают неопределённость относительно возврата вложенных средств и возможные прямые финансовые потери.

Для интегральной оценки каждого отдельного риска применяется формула приоритета числа риска, заимствованная из метода анализа видов и последствий отказов:

$$\text{ПЧР} = \text{С} \times \text{В} \times \text{О},$$

где С — серьёзность последствий (балл от 1 до 10: 1 — незначительные последствия, 10 — катастрофическое последствие, например утечка сведений о секрете производства или разглашение персональных данных изобретателей);

В — вероятность возникновения (балл от 1 до 10: 1 — крайне редко, 10 — практически неизбежно);

О — обнаруживаемость (балл от 1 до 10: 1 — легко выявляется стандартными

средствами контроля, 10 — крайне трудно обнаружить до реализации ущерба).

Риски с числом приоритета более 100 классифицируются как высокие и требуют первоочередных мер реагирования.

Денежный эквивалент правового риска, обусловленного возможным нарушением законодательства о персональных данных, определяется по формуле:

$$P_{\text{прав}} = V_{\text{ут}} \times K_{\text{субь}} \times Ш_{\text{ед}},$$

где $V_{\text{ут}}$ — вероятность утечки персональных данных (от 0 до 1, оценивается по результатам правового аудита системы и проверки журналов доступа);

$K_{\text{субь}}$ — число субъектов персональных данных, обрабатываемых системой в месяц;

$Ш_{\text{ед}}$ — расчётный штраф за одно нарушение в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ.

Следует подчеркнуть значимость правовой составляющей данного показателя: согласно статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), обработка персональных данных без надлежащего согласия субъекта влечёт

наложение штрафа на юридических лиц в размере от 60 000 до 75 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения. При наличии повторного нарушения размер санкции возрастает до 300 000 рублей за факт. Таким образом, при обработке данных 200 субъектов и вероятности утечки в 5 % ожидаемые ежемесячные правовые потери составляют порядка 5 000 рублей, тогда как реализация риска в форме выявленного нарушения влечёт единовременный штраф несопоставимо большего размера.

Стоимость технического риска, связанного с временной недоступностью сервиса, рассчитывается следующим образом:

$$P_{\text{тех}} = (1 - Д) \times T_{\text{год}} \times K_{\text{польз}} \times C_{\text{час}},$$

где $Д$ — декларируемый коэффициент доступности платформы (для мессенджера Telegram — не менее 0,995, то есть допустимое время простоя не превышает 44 часов в год);

$T_{\text{год}}$ — количество рабочих часов в год;

$K_{\text{польз}}$ — число сотрудников, непосредственно использующих систему;

$C_{\text{час}}$ — стоимость одного часа вынужденного простоя, рассчитываемая как отношение месячного фонда оплаты тру-

да указанных специалистов к числу рабочих часов в месяц.

С правовой точки зрения, простой системы нормоконтроля сопряжён с риском пропуска сроков подачи заявок, установленных Роспатентом, что может повлечь утрату даты приоритета.

Операционный риск, обусловленный сопротивлением работников и временными издержками на адаптацию к новой системе, определяется по формуле:

$$P_{\text{опер}} = Д_{\text{сопр}} \times K_{\text{сотр}} \times T_{\text{обуч}} \times C_{\text{час}_\text{сотр}},$$

где $Д_{\text{сопр}}$ — доля сотрудников, выражающих устойчивое сопротивление нововведению (определяется по данным опроса перед внедрением, от 0 до 1);

$K_{\text{сотр}}$ — общее число затронутых сотрудников;

$T_{\text{обуч}}$ — плановое время обучения

на одного сотрудника (в часах);

$C_{\text{час}_\text{сотр}}$ — средняя почасовая стоимость рабочего времени сотрудника патентного бюро.

Для оценки экономической обоснованности внедрения применяется показатель окупаемости затрат:

$$\text{Окуп} = (\mathcal{E}_{\text{вр}} \times C_{\text{час}} \times 12 - \mathcal{Z}_{\text{ед}} - \mathcal{Z}_{\text{год}}) / \mathcal{Z}_{\text{ед}} \times 100 \%,$$

где $\mathcal{E}_{\text{вр}}$ — ежемесячная экономия рабочего времени специалиста (в часах);

$C_{\text{час}}$ — почасовая ставка специалиста;

$\mathcal{Z}_{\text{ед}}$ — единовременные затраты на разработку и внедрение системы;

$\mathcal{Z}_{\text{год}}$ — годовые расходы на поддержку системы.

Отрицательное значение показателя окупаемости свидетельствует об экономическом риске и служит основанием для пересмотра целесообразности проекта.

Объектом анализа служит концепция чат-бота мессенджера, разработанная в рамках проекта «Стартап как диплом» для автоматизации деятельности патентного бюро при университете. Функциональный состав решения включает:

1) приём первичных заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности через структурированные диалоговые формы;

2) информирование заявителей об актуальных статусах поданных заявок;

3) предоставление справочной информации об университете;

4) первичный нормоконтроль загружаемых шаблонов документов на соответствие установленным требованиям.

С технической точки зрения система представляет собой программный комплекс, состоящий из серверной части, выполненной на языке программирования Python, реляционной базы данных для хранения заявок и сведений о пользователях, использующих чат-бот, а также модуля генерации документов на основе

шаблонов. Предусмотрено ведение сводного реестра заявок в электронных таблицах в переходный период. Хранение данных предполагается исключительно на серверах, расположенных в Российской Федерации, что является обязательным условием соответствия требованиям статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ о локализации персональных данных.

Исходные данные для расчёта: патентное бюро обрабатывает в среднем 15 заявок в месяц; в базе данных системы хранятся персональные данные порядка 200 физических лиц — авторов и заявителей; штат специалистов бюро — 5 человек; единовременные затраты на разработку — 50 000 рублей; ежемесячные расходы на поддержку системы — 3 000 рублей; ежемесячная экономия рабочего времени специалиста — 40 часов; почасовая ставка специалиста патентного бюро — 1 000 рублей.

Правовой риск: при вероятности утечки 0,05 (оценка по итогам анализа архитектуры системы), числе субъектов персональных данных 200 и расчётном штрафе 500 рублей за субъекта (консервативная оценка применительно к одному административному производству):

$$P_{\text{прав}} = 0,05 \times 200 \times 500 = 5\,000 \text{ рублей в месяц.}$$

При этом необходимо принимать во внимание, что реализация риска в форме конкретного нарушения, выявленного контрольным органом, влечёт штраф от 60 000 до 75 000 рублей за факт без привязки к числу затронутых субъектов. Правовые меры снижения: введение режима конфиденциальности, заключение соглашений о неразглашении с разработ-

чиками системы, получение согласий субъектов персональных данных, ограничение хранения персональных данных в инфраструктуре мессенджера.

Технический риск: при коэффициенте доступности платформы 0,995, числе рабочих часов в год 1 992, числе пользователей 50, стоимости часа простоя 125 рублей:

$$P_{\text{тех}} = 0,005 \times 1\,992 \times 50 \times 125 \approx 62\,250 \text{ рублей в год, или около } 5\,200 \text{ рублей в месяц.}$$

С правовой точки зрения каждый случай недоступности системы в период приближения к срокам подачи заявок создаёт риск пропуска процессуального срока. Технические меры снижения: ре-

зервный канал приёма заявок через электронную почту, автоматические уведомления при сбоях системы.

Операционный риск: при доле сотрудников, выражающих сопротивление,

0,3 (30 % по данным опроса перед внедрением), числе сотрудников 5, времени

обучения 4 часа на человека, стоимости часа 1 000 рублей:

$$P_{\text{опер}} = 0,3 \times 5 \times 4 \times 1\,000 = 6\,000 \text{ рублей.}$$

Это единовременная величина, покрываемая в рамках проектного бюджета. Меры снижения: поэтапное вовлечение работников в тестирование, разъясни-

тельная работа о правовых преимуществах автоматизации нормоконтроля.

Показатель окупаемости:

$$(40 \times 1\,000 \times 12 - 50\,000 - 36\,000) / 50\,000 \times 100 \% = (480\,000 - 86\,000) / 50\,000 \times 100 \% = 788 \%$$

Даже при пессимистичном сценарии (экономия рабочего времени 20 часов в месяц) показатель окупаемости составит 292 %, что подтверждает экономическую целесообразность проекта.

В табл. 1 приведены значения числа приоритета риска для ключевых угроз проекта.

Таблица 1. Матрица рисков концепции использования чат-бота (метод анализа видов и последствий отказов)

Риск	С	В	О	ПЧР
Утечка персональных данных авторов	8	3	5	120
Недоступность сервиса мессенджера	6	2	3	36
Ошибка в шаблоне заявки (нормоконтроль)	7	4	4	112
Сопrotивление работников нововведению	4	3	2	24
Низкая вовлечённость пользователей	5	3	3	45

Риски с числом приоритета более 100 — утечка персональных данных авторов (120) и ошибка нормоконтроля (112) — отнесены к категории высоких и подлежат первоочередной обработке. Оба указанных риска имеют выраженное правовое измерение. Утечка персональных данных может повлечь административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ, а при наличии умысла — уголовную ответственность по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Ошибка нормоконтроля, если она остаётся незамеченной и влечёт подачу заявки с нарушениями, создаёт риск отказа в выдаче патента и, как следствие, возникновения гражданско-правовой ответственности патентного бюро перед заявителем как исполнителя

по договору (в случае, если автор не является работником университета, а заказчиком услуг по договору об оказании услуг).

Совокупный риск-показатель: сумма ежемесячных стоимостных оценок всех групп рисков составляет порядка 16 000 рублей в месяц против месячного операционного бюджета патентного бюро порядка 200 000 рублей.

Таким образом, совокупный риск не превышает 8 % операционного бюджета, что соответствует критерию приемлемости для данного класса решений по стандарту ГОСТ Р ИСО 31000-2019.

Правовая составляющая системы управления рисками является приоритетной и включает следующий комплекс мер.

Во-первых, обязательная регистрация программного обеспечения в Роспатенте в качестве объекта авторского права (программа для ЭВМ): это обеспечивает доказательную базу приоритета и защищает имущественные права разработчика.

Во-вторых, разработка пользовательского соглашения и политики обработки персональных данных в полном соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ: документы должны однозначно определять цели обработки, перечень обрабатываемых данных, сроки их хранения и порядок уничтожения. Обязательным также является включение информации о согласии с указанными документами при использовании чат-бота.

В-третьих, направление уведомления об обработке персональных данных в Роскомнадзор согласно статье 22 Федерального закона № 152-ФЗ.

В-четвёртых, заключение соглашений о конфиденциальности со всеми лицами, имеющими доступ к системе, — разработчиками, администраторами и операторами.

В-пятых, установление прямого запрета на обработку через систему сведений, составляющих коммерческую тайну, до введения надлежащего правового режима.

В-шестых, проведение ежеквартального правового аудита системы на предмет соответствия актуальным требованиям законодательства об интеллектуальной собственности и персональных данных.

Технические меры направлены, прежде всего, на обеспечение требований информационной безопасности, закреплённых в нормативных актах. Шифрование хранимых данных и шифрование соединений при передаче данных обеспечивают технический уровень защиты, соответствующий требованиям приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 о мерах по обеспечению безопасности персональных данных [15]. Регуляр-

ное резервное копирование базы данных исключает безвозвратную утрату сведений о поданных заявках, что критично для соблюдения требований о сохранности документации в патентном процессе. Резервный канал приёма заявок через электронную почту снижает риск пропуска процессуальных сроков при недоступности основного сервиса.

Оптимальная стратегия внедрения предполагает трёхмесячный пилотный запуск на ограниченной группе пользователей (10–15 заявителей из числа аспирантов и преподавателей) [5, с. 8]. В ходе пилота отслеживаются ключевые показатели: время обработки заявки, число ошибок нормоконтроля, количество жалоб на качество сервиса. По результатам пилота проводится правовая и техническая доработка и принимается решение о полноценном внедрении. Обучение работников рекомендуется проводить в формате коротких практических занятий с акцентом на правовые последствия нарушений при работе с системой, что формирует осознанное отношение к требованиям информационной безопасности.

После успешного пилота решение может быть масштабировано на уровень сети патентных бюро при университетах с предоставлением доступа на условиях лицензионного договора. Перспективным направлением развития является интеграция технологий искусственного интеллекта для предиктивного нормоконтроля: модель, обученная на корпусе патентных документов Роспатента, способна автоматически выявлять несоответствия материалов заявки требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативных актов Роспатента ещё на этапе подготовки заявки. Расширение географии применения на страны Содружества Независимых Государств, использующие аналогичные нормативные модели охраны интеллектуальной собственности, создаёт дополнительные правовые и коммерческие возможности

при минимальной адаптации правовой составляющей системы.

В настоящей статье разработана методика количественной оценки рисков внедрения правовых технологий в патентную практику, основанная на стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и методе анализа видов и последствий отказов. Предложены расчётные формулы для четырёх групп рисков — правовых, технических, операционных и экономических — с конкретными параметрами и алгоритмом интерпретации результатов.

Апробация методики на концепции чат-бота для патентного бюро при университете показала: совокупный риск-показатель не превышает 8 % операционного бюджета, показатель окупаемости при базовом сценарии составляет свыше 700 %, а основными рисками высокого приоритета являются угроза утечки пер-

сональных данных изобретателей (число приоритета 120) и риск ошибки нормоконтроля (число приоритета 112). Оба риска обладают выраженным правовым измерением и поддаются управлению посредством комплексных организационно-правовых мер.

Практическая ценность методики состоит в том, что она предоставляет специалистам в области интеллектуальной собственности и разработчикам правовых технологий готовый инструментарий с формулами, применимый к любому решению на базе мессенджеров, используемому в чувствительных правовых контекстах. Рекомендуемая стратегия состоит в пилотном запуске, строгом соблюдении требований законодательства о персональных данных и коммерческой тайне, обеспечении правовой защиты системы с первого дня её работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. American Bar Association. 2024 Legal Technology Survey Report / ABA Legal Technology Resource Center. Chicago: American Bar Association, 2025. URL: https://www.americanbar.org/groups/law_practice/publications/techreport/2024/ (дата обращения: 06.04.2026).
2. International Legal Technology Association. ILTA's 2024 Technology Survey Analysis and Results / International Legal Technology Association: ILTA, 2024. URL: <https://www.iltanet.org/resources/publications/surveys/ts24> (дата обращения: 06.04.2026).
3. Thomson Reuters. Future of Professionals Report 2025 / Thomson Reuters Institute. Toronto: Thomson Reuters, 2025. URL: <https://www.thomsonreuters.com/en/c/future-of-professionals> (дата обращения: 06.04.2026).
4. Абашкин В. Л., Абдрахманова Г. И., Вишнеvский К. О., Гохберг Л. М., и др. Цифровая экономика: 2025: краткий статистический сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025. 120 с.
5. Безуглая В. А., Куган С. Ф. Оценка рисков в системе стратегического управления интеллектуальной собственностью организации в условиях глобализации // Цифровая трансформация. 2025. Т. 31, № 4. С. 15–25. DOI 10.35596/1729-7648-2025-31-4-15-25.
6. Зубова Ю. С., Неретина О. П. Годовой отчёт Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2024 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). М.: Роспатент, 2025. 196 с.
7. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство: национальный стандарт Российской Федерации // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Утв. приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст. Введ. 2020-03-01. М.: Стандартинформ, 2020.
8. ГОСТ Р 27.303-2021 (МЭК 60812:2018). Надёжность в технике. Анализ видов и последствий отказов: национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Утв. приказом Росстандарта от 21.09.2021 № 987-ст. Введ. 2022-04-01. М.: Стандартинформ, 2022.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496.
10. Иншакова Е. И. Тренды глобального рынка правового ИИ и факторы развития его российского сегмента // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2024. № 2. С. 5–15.
11. Котенева О. Е., Николаев А. С. Методы управления интеллектуальной собственностью. СПб.: Университет ИТМО, 2020. 108 с.
12. Мадатова О. В. Управление финансовыми рисками, связанными с интеллектуальной собственностью, в условиях цифровой трансформации и глобальной конкуренции // Финансы и управление. 2025. № 3. С. 139–167. DOI 10.25136/2409-7802.2025.3.75786.
13. Малько А. В. Юридическая техника и юридическая технология: комплексный характер взаимодействия // Государство и право. 2022. № 7. С. 22–29. DOI 10.31857/S102694520020992-2.
14. Понькина А. А. Управление рисками малого инновационного предприятия в области интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность и инновации: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2018. С. 166–175.
15. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // Российская газета. 2013. № 107.
16. Роспатент вошел в десятку лидеров по цифровой трансформации среди федеральных ведомств // Федеральная служба по интеллектуальной собственности: офиц. сайт. 2022. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/top-10-liderov-cifrovoy-transformacii-12102022> (дата обращения: 06.04.2026).
17. Рожков Р. Число пользователей Telegram в России выросло до 85 млн человек // Forbes Russia. 2024. URL: <https://www.forbes.ru/tehnologii/507878-cislo-pol-zovatelej-telegram-v-rossii-vyroslo-do-85-mln-celovek> (дата обращения: 06.04.2026).
18. Савенко Н. Е. Legaltech в цифровой экономике и правовом регулировании экономической деятельности граждан // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2023. № 1. С. 145–171. DOI 10.17323/2072-8166.2023.1.145.171.
19. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451.
20. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 32. Ст. 3283.
21. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. American Bar Association. 2024 Legal Technology Survey Report / ABA Legal Technology Resource Center. Chicago: American Bar Association, 2025. URL: https://www.americanbar.org/groups/law_practice/publications/techreport/2024/ (data obrashcheniya: 06.04.2026).
2. International Legal Technology Association. ILTA's 2024 Technology Survey Analysis and Results / International Legal Technology Association: ILTA, 2024. URL: <https://www.iltanet.org/resources/publications/surveys/ts24> (data obrashcheniya: 06.04.2026).
3. Thomson Reuters. Future of Professionals Report 2025 / Thomson Reuters Institute. Toronto: Thomson Reuters, 2025. URL: <https://www.thomsonreuters.com/en/c/future-of-professionals> (data obrashcheniya: 06.04.2026).
4. Abashkin V. L., Abdrahmanova G. I., Vishnevskij K. O., Gohberg L. M., i dr. Cifrovaya ekonomika: 2025: kratkij statisticheskij sbornik. Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». M.: ISIEZ VSHE, 2025. 120 s.

5. Bezuglaya V. A., Kugan S. F. Ocenka riskov v sisteme strategicheskogo upravleniya intellektual'noj sobstvennost'yu organizacii v usloviyah globalizacii // Cifrovaya transformaciya. 2025. T. 31, № 4. S. 15–25. DOI 10.35596/1729-7648-2025-31-4-15-25.
6. Zubova YU. S., Neretina O. P. Godovoj otchyot Federal'noj sluzhby po intellektual'noj sobstvennosti za 2024 g. Federal'naya sluzhba po intellektual'noj sobstvennosti (Rospatent). M.: Rospatent, 2025. 196 s.
7. GOST R ISO 31000-2019. Menedzhment riska. Principy i rukovodstvo: nacional'nyj standart Rossijskoj Federacii // Federal'noe agentstvo po tekhnicheskomu regulirovaniyu i metrologii. Utv. prikazom Rosstandarta ot 10.12.2019 № 1379-st. Vved. 2020-03-01. M.: Standartinform, 2020.
8. GOST R 27.303-2021 (MEK 60812:2018). Nadyozhnost' v tekhnike. Analiz vidov i posledstvij otkazov: nacional'nyj standart Rossijskoj Federacii / Federal'noe agentstvo po tekhnicheskomu regulirovaniyu i metrologii. Utv. prikazom Rosstandarta ot 21.09.2021 № 987-st. Vved. 2022-04-01. M.: Standartinform, 2022.
9. Grazhdanskiy kodeks Rossijskoj Federacii (chast' chetyvortaya): Federal'nyj zakon ot 18.12.2006 № 230-FZ // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2006. № 52 (ch. I). St. 5496.
10. Inshakova E. I. Trendy global'nogo rynka pravovogo II i faktory razvitiya ego rossijskogo segmenta // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya. 2024. № 2. S. 5–15.
11. Koteneva O. E., Nikolaev A. S. Metody upravleniya intellektual'noj sobstvennost'yu. SPb.: Universitet ITMO, 2020. 108 s.
12. Madatova O. V. Upravlenie finansovymi riskami, svyazannymi s intellektual'noj sobstvennost'yu, v usloviyah cifrovoj transformacii i global'noj konkurencii // Finansy i upravlenie. 2025. № 3. S. 139–167. DOI 10.25136/2409-7802.2025.3.75786.
13. Mal'ko A. V. YUridicheskaya tekhnika i yuridicheskaya tekhnologiya: kompleksnyj harakter vzaimodejstviya // Gosudarstvo i pravo. 2022. № 7. S. 22–29. DOI 10.31857/S102694520020992-2.
14. Pon'kina A. A. Upravlenie riskami malogo innovacionnogo predpriyatiya v oblasti intellektual'noj sobstvennosti // Intellektual'naya sobstvennost' i innovacii: materialy X Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ekaterinburg: Ural'skij federal'nyj universitet, 2018. S. 166–175.
15. Prikaz FSTEK Rossii ot 18.02.2013 № 21 «Ob utverzhenii sostava i sodержaniya organizacionnyh i tekhnicheskikh mer po obespecheniyu bezopasnosti personal'nyh dannyh pri ih obrabotke v informacionnyh sistemah personal'nyh dannyh» // Rossijskaya gazeta. 2013. № 107.
16. Rospatent voshel v desyatku liderov po cifrovoj transformacii sredi federal'nyh vedomstv // Federal'naya sluzhba po intellektual'noj sobstvennosti: ofic. sajt. 2022. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/top-10-liderov-cifrovoy-transformacii-12102022> (data obrashcheniya: 06.04.2026).
17. Rozhkov R. CHislo pol'zovatelej Telegram v Rossii vyroslo do 85 mln chelovek // Forbes Russia. 2024. URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/507878-cislo-pol-zovatelej-telegram-v-rossii-vyroslo-do-85-mln-celovek> (data obrashcheniya: 06.04.2026).
18. Savenko N. E. Legaltech v cifrovoj ekonomike i pravovom regulirovanii ekonomicheskoy deyatel'nosti grazhdan // Pravo. ZHurnal Vysshej shkoly ekonomiki. 2023. № 1. S. 145–171. DOI 10.17323/2072-8166.2023.1.145.171.
19. Federal'nyj zakon ot 27.07.2006 № 152-FZ «O personal'nyh dannyh» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2006. № 31 (ch. I). St. 3451.
20. Federal'nyj zakon ot 29.07.2004 № 98-FZ «O kommercheskoj tajne» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2004. № 32. St. 3283.
21. Federal'nyj zakon ot 27.07.2006 № 149-FZ «Ob informacii, informacionnyh tekhnologiyah i o zashchite informacii» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2006. № 31 (ch. I). St. 3448.

Поступила в редакцию: 12.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.